

**УЗЛУКСИЗ ПЕДАГОГИК АМАЛИЁТНИ ТИЗИМЛАШТИРИШ МАЛАКАЛИ
ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ МУТАХАССИСИ ТАЙЁРЛАШ ЖИХАТЛАРИ****Турсаотов Али Эшмунинович**Ташкентский государственный педагогический
университет имени Низоми, и.о доцент

Ҳозирги кунда жисмоний маданият фанидан юқори малакали мутахассислар тайёрлаш долзарб масалалардан биридир. Бу масаланинг ечими, бугунги кунда бизнинг мамлакатимиздаги жисмоний маданият таълим тизими, инсонларнинг жисмоний ва маънан етуклигини белгилаб беради. Модомики ўз зийраклиги ва йўналтирувчи куч, аниқ йўналиш ва инсон эҳтиёжи фаолият давомида намоён бўлар экан, шу йўналишлардан бири талабаларни малакали педагог тайёрлаш фаолиятига жалб қилишдир.

Замонавий мулоқот ва алоқа пайтида талаба шахсининг қарашларига, қизиқишларига эътибор қилиш даркордир. Таълим жараёнида касбий фаолият мутахассиси ўз фанининг ривожланиши таъминлайди, бу ҳол ўз ўзидан фаолият жараёнини намоён этади. Ўзликни англаш даражасига етиш учун ҳар ким ўз дастурига эга бўлиш лозим, яъни фаолият жараёнида шаклланаётган шахс “ўзлигини яратади”, “мен” тушунчаси ўзгариб маданий муҳит, мулоқот ва алоқани ҳосил қилади, шу билан биологик тарафга ҳам таъсир этади, чунки жисмоний машқ қилганда тана шаклланади. Л.П.Матвеевнинг фикрича фан-техника ривожланиш даврида, инсонлар ҳаётида меҳнат қилиш жараёни ва унинг ён-атрофи ўзгарамокда, ижтимоий ҳаётда жисмоний тарбия билан шуғулланиш соғлиқни мустаҳкамлигини таъминлайди, бунда эса жисмоний маданиятни ўрни албатта катта аҳамиятга эгадир.

Келтирилган фикр шуни тасдиқлайдики, узлуксиз жисмоний маданият таълими, узлуксиз таълим тизимининг таркибий қисмларидан бири бўлиб, унда шахс (талаба, мутахассис) ўзлигини англашда, ўзини тарбиялашда ва ўрганишда муҳим аҳамиятга эга. Шахсининг ўзи бўлса, бу жараёнда, яъни узлуксиз жисмоний маданият таълимида, касбий маҳоратини шакллантиради ва “мен” тушунчасида маданий уйғунликни ва унинг қийматини белгилаб беради. Бу ҳолда талаба, соҳа мутахассиси фақат ўз кучига, ақлига таянган суратда иш олиб боради ва ўзида, шахсда “мен” тушунчасини намоён этади.

Узлуксиз жисмоний маданият таълим тизимини тузишда, яъни ривожланувчи жараёнда иқтисодий ҳолат ва ички омиллар ҳам инобатга олинади, албатта бунда шахсининг ўрни катта. Бундай тизимнинг негизи турғун мулоқот ва алоқада, жумладан иқтисодий уйғунлик, оммавий ва шахсий қизиқишларнинг мужассамлигидадир. Бу ҳолда иқтисодий ва ижтимоий фойда, жамиятнинг соғломлаштиришга олиб келади, бунда тизим бошланғич, махсус ва кўшимча босқичларда жисмоний маданият таълимининг узлуксизлигини таъминлаб беради ва ушбу босқичлар кетма-кетлигида бир бирини тўлдириб келади. Узлуксиз таълим тизимининг моҳияти ҳам шундаки, малакали мутахассис тайёрлаш жараёнида мазкур боғлиқлик катта аҳамиятга эга, бундай фаолият олиб борган талабаларда келгусида етук мутахассис келиб чиқади. Буларнинг барчасини фаолиятдаги бир жараён деб олса бўлади.

Шундай қилиб, мазкур жараён жамиятда иқтисодий фаолиятга ҳам ижобий таъсир қилади. Шунинг учун, мазкур фаолиятга объектив жихатдан ёндошсак, узлуксиз таълим жараёнида жисмоний маданият таълимининг узлуксизлигини таъминлаш нафақат ижтимоий ҳаётга, балки иқтисодий фаолиятга ҳам таъсир қилади, чунки юқоридаги фикрларни умумлаштирадик соғ танда соғ ақл бўлади маъносида ёндошсак, шахс фаолиятини

шакллантиришда мазкур жараёнга ижобий таъсир қилади. Бунда шахсга нафақат шароит балким, эркин шаклланишига, таълим олишига ва ўзини тарбиялашга имконият яратилади.

Малакали мутахассис тайёрлашни тизимли ҳолати бу ушбу тизими, мураккаб ижтимоий шаклланивчи жараён имкон қадар бир тизимда ривожланади. Ушбу тизимли ривожланиш жараёнини чизмада кўришимиз мумкин.

Малакали жисмоний маданият мутахассиси тайёрлашнинг умумий тизимда кўриниши. 1-расм .

Чизмадан кўришиб турибдики, мутахассис тайёрлаш жараёнини тўрт босқичдан иборат ва бунда ҳар бир босқични алоҳида бир жараён сифатида ўрганиш лозим. Умуман олганда ҳар тўртала босқич малакали мутахассис тайёрлашда урта нарсани ўрганади: мақсад, мақсадга эришиш жараёни ва натижа.

Давлат томонидан Олий таълим муассасаларига амалиёт жараёнини ташкил қилишдаги вазифаларни қайта кўриб чиқиш ва уларнинг моҳияти талабаларнинг касбий маҳоратини ва педогогик малакаларини шакллантиришга катта эътибор қаратишни мақсадга мувофиқ деб кўрсатма бердилар. Шунга қарамасдан, ҳозиргача Олий таълим муассасаларида бир тизимли асосга эга бўлган узлуксиз педагогик амалиёт мавжуд эмас, жисмоний тарбия муассалари ҳам, бундан мустасно эмас.

Узлуксиз педагогик амалиёт тизимини айтиб ўтганимиздек Олий таълим муассасаларида тарбиявий тизимдан алоҳида ажратиб бўлмайд.

Мураккаб тизимга эга бўлган узлуксиз педагогик амалиёт ўз ичига инсоннинг умумий фаолиятидаги икки жараённи қамраб олади, булар англаш (билиш жараёни) ва қайта яратиш жараёнларидир. Булардан биринчиси ўқиш жараёнида амалга ошади, иккинчиси бўлса, аниқ ишлаб чиқариш фаолият давомида (жисмоний маданият ва спорт ташкиллаштиришда). Шу аснода биз тадқиқотимиздан келиб чиқиб қуйидаги чизмани келтиришимиз мумкин (чизма 2).

Ишлаб чиқариш ва таълим жараёнини ўзаро алоқадорлиги. 2 – расм.

Педагогик амалиётнинг вазифаси тайёрланаётган фаол билимга чанқок мутахассисларни бир тизимда шакиллантиришдан иборатдир.

Олий таълим муассасаларида жисмоний маданият талабаларнинг касбий тайёргарлигини бошқариш жараёни қонун асосида амлга оширилади. Асосий қонуниятни билган мутахассисга талабаларни бошқариш, уларни ақлий ва жисмоний шакиллантириш, шу билан бирга уларни педагогик маҳоратини камчилик ва нуқсонларни аниқлаш осон бўлади.

Қонуният асосида мукамал, барқарор ва муҳим, ҳаммага зарур бўлган жараён ва фаолият ўртасидаги алоқадорлик тушунилади.

Қонун, қонуниятдан фарқли ўлароқ, аниқ тобеликни, алоқани қайд этади, яъни ҳар бир нарсани статистик маълумотлар ва экспертиза, кузатиш натижасида текширилган ҳолда. Шу сабабдан, педагогик изланишларда “қонуният” тушунчасини қўллаш афзалроқдир. Охириги ушбу тушунча педагогик жараёнда етук мутахассис тайёрлашни тахмин қилиш воситаси бўлса, педагогик тамойиллар эса, ушбу жараённинг асосий талабларини қондириш вазифасини ўтайди. Ушбу жараён бир бири билан узвий боғлиқ бўлиб, назарий ва амалий жиҳатларни боғлаб туради ва объектив келиб чиқишга эга. Аммо субъектив тамойилларни амалиётдаги самараси ва қўлланилиши ва муаммоли вазиятларни ечимини топиш, бу педагогнинг ўзини жараёнга ижодий ёндошишига ва албатта унинг педагогик қобилияти ва педагогик маданиятига боғлиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Рустамов, Л. Х. (2012). Значение педагогической практики в подготовке квалифицированных специалистов в сфере физической культуры и спорта. *Молодой ученый*, (10), 379-380.
2. Рустамов, Л. Х. (2013). Источники и этапы развития теории и методики физического воспитания. *Педагогика и современность*, (3), 69-76.
3. Рустамов, Л. Х. (2012). Концепция систематизации непрерывной педагогической практики. In *Педагогика: традиции и инновации* (pp. 183-185).
4. Maxkamdjanov, K. M., Nurmatov, F. A., Inozemseva, L. A., & Rustamov, L. (2008). Sport bayramlarini tashkil qilish va o'tkazish metodikasi. *Darslik T.*
5. Рустамов, Л. Х., Утанов, Т. А., & Нигманов, Б. Б. (2015). Назначение и задачи профессионально-прикладной физической подготовки будущих учителей. *Молодой ученый*, (11), 1476-1478.

6. Рустамов, Л. Х. (2013). Физическая культура и ее влияние на организм человека. In *Актуальные вопросы современной науки* (pp. 99-103).
7. Rustamov, L. (2022). IMPLEMENTATION OF A PERSON-ORIENTED APPROACH IN PROFESSIONAL ACTIVITIES OF STUDENTS. *Science and Innovation*, 1(8), 1259-1262.
8. Rustamov, L. (2022). TALABALARNING KASBIY FAOLIYATLARIDA SHAXSGA YO‘NALTIRILGAN YONDASHUVNI AMALGA OSHIRISH. *Science and innovation*, 1(B8), 1259-1262.
9. Абдуллаева, Б. С., & Рустамов, Л. Х. (2013). ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. *SCIENCE AND WORLD*, 103.
10. Рустамов, Л. Х., & Умматов, Н. Р. (2013). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. *SCIENCE AND WORLD*, 59.
11. Рустамов, Л. Х., & Зайниддинов, Т. Б. (2013). Основные средства физической культуры и классификация упражнений. *Педагогика и современность*, (5), 137-140.
12. РУСТАМОВ, Л., & УМРЗОҚОВ, Ў. УЗЛУКСИЗ ПЕДАГОГИК АМАЛИЁТ ЖАРАЁНИДА НАЗОРАТНИНГ АҲАМИЯТИ. *ILMIY XABARNOMA. NAUCHNIY VESTNIK Учредители: Андижанский государственный университет им. ЗМ Бабура*, (1), 107-109.
13. RUSTAMOV, L. PEDAGOGIK AMALIYOTNI AMALGA OSHIRISH JARAYONI MAZMUNI. O 'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XABARLARI, 2022,[1/11] ISSN 2181-7324.